

TALABALARDA O'Z-O'ZINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Sodirova Dilnozaxon Murodjon qizi

Qo‘qon DPI 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalik davrida o‘zini anglash, o‘z –o‘zini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Talabalik davri, o‘z-o‘zini rivojlantirish, o‘z-o‘zini anglash, motivatsiya, stress.

Talabalik davri – shaxsning ijtimoiy va ruhiy rivojlanishida muhim bosqich. Bu davr o‘zini o‘zi rivojlantirish, psixologik jihatdan o‘z-o‘zini anglash, maqsad qo‘yish va ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishni o‘z ichiga oladi.

O‘z-o‘zini rivojlantirish — bu shaxsiy o‘z-o‘zini anglash va o‘z qobiliyatlarini oshirish jarayoni bo‘lib, talabalik davrida bu jarayon ayniqsa muhimdir. Talabalar o‘z maqsadlariga erishish, shaxsiy va akademik muvaffaqiyatlarini oshirish uchun o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayoniga kirishadilar. O‘z-o‘zini anglash jarayoni shaxsiy identitetni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Talabalar o‘z qiziqishlari, qadriyatlarini va kuchli tomonlarini aniqlash orqali o‘zlarini tanib oladilar. Talabalik davrida o‘zini o‘zi rivojlantirishning yana bir muhim qismi o‘z fikrini bildirish va o‘zini ko‘rsata olishdir. Bu o‘z fikrini shakllantirish, o‘z fikr-mulohazalarini mustahkamlash va o‘z fikrini boshqalarga yetkazish imkoniyatini beradi. Talabalik davri o‘zini o‘zi rivojlantirish, psixologik jihatdan o‘z-o‘zini tushunish, o‘z fikrlarini ifodalash, o‘ziga axborot berish va qabul qilish, o‘zining qobiliyatlari va kuchlari haqida mustaqil fikrlash va o‘zini haqqoniy jihatdan baholashni o‘z ichiga oladi. Bu davr aynan insonning o‘zini o‘zi rivojlantirish yoki o‘z-o‘zini tushunish jarayoni bo‘lib, o‘z-o‘zini qanday qilib rivojlantirishga qaror qilish uchun muhim vaqt hisoblanadi.

Talabalarda o‘z-o‘zini rivojlantirishning asosiy psixologik xususiyatlari:

1.O'z-o'zini anglash: Talabalar o'z qobiliyatlari, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash orqali o'z-o'zini anglash jarayonini boshlaydilar. O'z-o'zini anglash shaxsiy rivojlanish uchun muhimdir, chunki bu talabalarga o'z maqsadlarini belgilashda va o'zlarini yaxshilash uchun kerakli yo'nalishlarni tanlashda yordam beradi.

2.Ichki motivatsiya: O'z-o'zini rivojlantirish jarayonida ichki motivatsiya asosiy rol o'ynaydi. Talabalar o'z qiziqishlari va ehtiyojlariga asoslanib, mustaqil ravishda o'qish va o'z ko'nikmalarini rivojlantirishga intilishadi. Ichki motivatsiya muvaffaqiyatga erishishda va maqsadlarga erishishda muhim omil hisoblanadi.

3.Maqsad qo'yish: Talabalar maqsadlarini aniq belgilash va ularni amalga oshirish uchun strategiyalar ishlab chiqishlari kerak. SMART (Maxsus, O'lchovli, Amaliy, Relevant, Vaqtga bog'liq) maqsadlar qo'yish usuli talabalarga o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini samarali rejalashtirishga yordam beradi.

4.O'rganish va tajriba: O'z-o'zini rivojlantirishda mustaqil o'qish va tajriba o'tkazish muhim ahamiyatga ega. Talabalar turli o'rganish usullarini qo'llab, o'z bilimlarini amaliyotga tatbiq etish orqali rivojlanadilar. Bu jarayon o'z-o'zini anglash va o'z imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi.

5. Ijtimoiy aloqalar: Talabalar orasida ijtimoiy aloqalar va muloqot ko'nikmalari rivojlanadi. O'z-o'zini rivojlantirish jarayonida do'stlar va o'qituvchilar bilan munosabatlar muhim ahamiyatga ega. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, tajriba almashish va fikr-mulohazalar talabalarga o'z-o'zini rivojlantirishda yordam beradi.

6.Stress va emotsional farovonlik: O'z-o'zini rivojlantirish jarayonida talabalar stress darajasi va emotsional farovonligi ham muhimdir. Stressni boshqarish, emotsional intellektni rivojlantirish va o'z his-tuyg'ularini ifoda etish ko'nikmalari talabalarga o'z-o'zini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishish imkonini beradi. Talabalik davri ko'plab stressli vaziyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Stressni boshqarish va muammolarni hal qilish ko'nikmalari talabalar uchun muhimdir. Buning uchun meditatsiya, sport va boshqa stressni kamaytiruvchi usullardan foydalanish tavsiya etiladi.Maqsad qo'yish shaxsning motivatsiyasini oshiradi. Talabalar o'z-o'zini rivojlantirish jarayonida stressni boshqarish ko'nikmalarini o'rganishlari zarur. Stressni boshqarish strategiyalari o'z-o'zini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishishda yordam

beradi. Talabalar qisqa va uzoq muddatli maqsadlar belgilash orqali hayotdagi yo'nalishlarini aniqroq belgilaydilar. Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash muhimdir. Talabalar o'zaro muloqot ko'nikmalarini rivojlantirib, o'zlariga do'stlar va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratadilar. O'z-o'zini baholash jarayoni talabalarga o'z natijalarini tahlil qilish imkonini beradi. Refleksiya orqali talabalar o'z tajribalaridan saboq oladilar va kelajakdagi maqsadlarini aniqlaydilar. O'zini rivojlantirish jarayoni davomiy bo'lishi kerak. Talabalar zamonaviy bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish orqali kelajakdagi imkoniyatlarini oshiradilar.

Talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish haqida olimlarning qarashlari keng spektrni qamrab oladi. Ular turli psixologik nazariyalar va tadqiqotlar asosida talabalarning shaxsiy va akademik rivojlanishini tushunishga harakat qiladilar. Carl Rogers o'z-o'zini anglashni shaxsiy rivojlanishning asosiy jihatlaridan biri sifatida ko'radi. Talabalarning o'z qobiliyatlari va kuchli tomonlarini tan olishlari, ularga o'z maqsadlarini belgilashda yordam beradi. Deci va Ryanning “O'z-o'zini belgilash nazariyasi” (Self-Determination Theory) talabalarning ichki motivatsiyasini oshirish va tashqi rag'batlantirishni muvozanatlash zarurligini ta'kidlaydi. O'z-o'zini rivojlantirish uchun ichki motivatsiya muhim.

Locke va Lathamning tadqiqotlari maqsad qo'yishning ahamiyatini ko'rsatadi. Talabalar aniq va o'lchovli maqsadlar qo'yish orqali o'z-o'zini rivojlantirishda muvaffaqiyatga erishadilar. Daniel Goleman emotsional intellektning o'z-o'zini rivojlantirishdagi roli haqida gapiradi. Talabalar o'z his-tuyg'ularini boshqarish va boshqalar bilan aloqalarini mustahkamlash orqali o'z-o'zini rivojlantiradilar.

Ushbu fikrlar talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayonini tushunishga va ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda: talabalik davrida o'zini o'zi rivojlantirish psixologik jihatdan muhimdir. O'z-o'zini anglash, maqsad qo'yish, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish va stressni boshqarish ko'nikmalari shaxsning muvaffaqiyatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Talabalarda o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni shaxsiy va akademik muvaffaqiyat uchun ham muhimdir. Ichki motivatsiya, maqsad qo'yish va

ijtimoiy aloqalar kabi psixologik xususiyatlar talabalarning o'z-o'zini rivojlantirish jarayoni uchun muhimdir. Bu jarayonlar talabalar uchun kelajakdagi professional va shaxsiy hayotlariga tayyorgarlik ko'rishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish uchun oilaning, ta'lim muassasalarining va jamiyatning roli beqiyosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton. O'zlikni anglash va shaxsiy rivojlanish jarayonini o'rganadi.
2. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268. Ichki va tashqi motivatsiya haqida muhim nazariyalar.
3. Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. *American Psychologist*, 57(9), 705-717. Maqsad qo'yish va motivatsiya prinsiplarini ko'rib chiqadi.
4. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. New York: Bantam Books. Emotsional intellekt va uning o'z-o'zini rivojlantirishdagi roli haqida.
5. Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Tajribaviy o'rganish nazariyasi va uning talabalarga ta'siri.
6. Piaget, J. (1972). *The Psychology of Intelligence*. New York: Routledge. Kognitiv rivojlanish va talabalik davrida o'rganish jarayoni.
7. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: Freeman.